

Pluriverso

Un diccionario del posdesarrollo

Ashish **Kothari** - Ariel **Salleh** - Arturo **Escobar** - Federico **Demaria**
Alberto **Acosta** (Coordinadores)

Edición peruana y boliviana: Icaria Editorial y Raphael Hoetmer
Lima, Perú /2020
ISBN: 978-612-47609-8-3

DOI: 10.5281/zenodo.8194099

por Germán Carlos **Torrez Molina**

Este libro, de reciente data y acceso, se percibe, desde el inicio, consecuente con su título, porque se presenta como un trabajo de edición, conjunto por parte de cinco personalidades filosófico-académicas de diversas nacionalidades: A. Kothari hindú, A. Salleh australiana, A. Escobar colombiano, F. Demaría español y A. Acosta ecuatoriano; todos ellos relacionados internacionalmente a través de sus investigaciones en la temática en cuestión.

El diccionario del posdesarrollo, precisamente, es un repertorio donde convergen las cosmovisiones de los pueblos y naciones del mundo, respecto del tiempo que empieza después de la fallida promesa de "desarrollo", por parte de "Occidente" a la cabeza de los Estados Unidos de Norte América. La gran mayoría de los "países subdesarrollados" en lugar de haber abandonado esa condición, se entienden en peores condiciones que antes, como integrantes de un Planeta herido de muerte; pese a los deslumbrantes logros de la ciencia y la tecnología a cargo de sus mentores, los "países desarrollados". Circunstancias que llevan a reivindicar las sabidurías ancestrales y proyectarlas como un Pluriverso, para salvar de variadas formas y maneras las vidas, humana y no humana. Este libro tiene la virtud de mostrar juntos a "demonios y ángeles", los primeros presentados con el título de "Universalizar la Tierra: Soluciones Reformistas" con 17 argumentaciones (p.85 - p.151) y los segundos con el título de "Un Pluriverso de los pueblos: Alternativas transformadoras" con 85 versiones (p.155 - p.477).

La obra está estructurada en cuatro cuerpos:

1. Sobre este libro

Este primer apartado es fundamental, porque se nutre y sistematiza el contenido de todo el libro. Empieza mostrando 33 juicios sobre este diccionario, de intelectuales, académicos, académicas, activistas, lideresas y filósofos de África, Asia, Europa, América del Norte y América Central y del Sur. Se ponderan su diversidad ontológica convergente en el cuestionamiento al desarrollo capitalista y su aporte a una comprensión y construcción colectiva de múltiples salidas en el posdesarrollo. Coinciden en que se afianza la certeza de que "otros mundos son posibles".

El Prólogo a cargo de Wolfgang Sachs empieza afirmando que "La idea de desarrollo se alza como una ruina en el panorama intelectual" y que "el concepto de desarrollo había abierto el camino al poder imperial de Occidente sobre el resto del mundo". Desde que el presidente estadounidense Harry S. Truman el 20 de enero de 1949, en su discurso inaugural presentaba la estrategia de su país para "salvar" al mundo subdesarrollado. Su éxito relativo alcanza su cenit en 1989 con la caída del Muro de Berlín y fin de la Guerra Fría (disolución de la Unión Soviética) dando lugar a la época de la globalización. Después de más de tres décadas, el cierre de la brecha con los ricos y el disfrute de las bondades de la civilización industrial es un fiasco. "Las desigualdades son mayores y los daños ambientales irreparables". En consecuencia, tanto para los países mal llamados desarrollados y subdesarrollados, "la actual atmósfera...sería: miedo al futuro" En este panorama, aparece este diccionario del posdesarrollo basado en la "narrativa de la solidaridad" entre los pueblos del mundo, como alternativa.

En el Prefacio, los editores son categóricos al señalar que "nuestra convicción compartida a la hora de compaginar este libro es que el concepto de 'desarrollo como progreso' requiere ser deconstruido y reemplazado por alternativas que respeten y nutran la vida sobre la Tierra". Reconocen que este diccionario no es el "primero en tratar el tema del posdesarrollo" pero que "se sale de lo convencional al constar de tres partes" (Subtítulos 2, 3 y 4), donde en las dos últimas se exponen epístemes contrapuestos; "reformistas" versus "alternativas transformadoras".

Por otra parte, es pertinente advertir que el concepto posdesarrollo demanda en su comprensión, antecedentes cognitivos, epistemológicos y críticos que permitan a los lectores y a las lectoras, la contextualización dinámica de sus múltiples dimensiones. En consecuencia, el público objetivo e interesado estaría constituido por estudiantes e investigadores avanzados.

1.1 Introducción: hallar senderos pluriversales

En un contexto donde "la crisis mundial actual es sistémica, múltiple y asimétrica" se configuran dos grandes protagonistas "el Norte global" y "el Sur global" que no es sólo una delimitación geográfica sino algo permeable por ser además económica y geopolítica. El relacionamiento excluyente estriba en "concebir al desarrollo como crecimiento lineal, unidireccional, material y financiero, impulsado por la mercantilización y los mercados capitalistas". Con el advertido de que "no todo lo moderno es destructivo o injusto o que todo lo tradicional es positivo". Resquicio que permite ver "al fantasma del desarrollo reencarnándose de infinitas maneras, mientras las miopes soluciones a la crisis, propuestas por quienes detentan el poder intentan mantener el statu quo hoy vigente entre el Norte y el Sur", identificadas en el subtítulo 3.

Asimismo, los coordinadores afirman que "nuestro proyecto de deconstrucción se abre en una matriz de alternativas. Algunas de ellas ya son bien conocidas en los círculos académicos y de activistas. Por ejemplo, el buen vivir, una 'cultura de la vida' con diversos nombres en distintas regiones de América

del Sur; ubuntu, que nos recuerda el valor sudafricano de la reciprocidad humana; swaraj, de la India, centrado en la autosuficiencia y el autogobierno. El libro se basa en la hipótesis de que hay miles de tales modelos alrededor del mundo. Otros menos conocidos, pero igualmente relevantes, serían kyosei, minobimaatisiwin, nayakrishi, así como las versiones críticamente reflexivas de las religiones mayores como el islam, el cristianismo, el budismo y el judaísmo". Además, de "las visiones políticas como el ecosocialismo y la ecología profunda tienen puntos de convergencia con las antiguas ideas de comunalismo...coexisten con conceptos contemporáneos como el decrecimiento y el ecofeminismo". Todas ellas identificadas y explicadas en detalle en el subtítulo 4.

2. El desarrollo y sus crisis: experiencias globales

Sin embargo, con carácter previo y "por razones de urgencia política " se compilan las reflexiones "sobre la idea de desarrollo y su relación con las múltiples crisis de la modernidad" consultando a "un destacado académico - activista de cada continente".

África: *Nnimmo Bassey*

Indica que "la mayoría de los gobiernos africanos no ha profundizado en el concepto mismo de desarrollo. Los líderes políticos todavía no llegan a entender que el mundo industrializado ha llegado donde ahora está gracias a la explotación insostenible de la naturaleza y a la explotación injusta de territorio y pueblos".

América del Norte: *Phil McMichael*

Reconoce que los "Estados Unidos encabezó la reconstrucción de posguerra para estabilizar el capitalismo mundial y extender su imperio económico en el mundo poscolonial...(el) idealizado desarrollo industrial de estilo occidental se impuso como patrón universal".

América del Sur: *Maristella Svampa*

Identifica "tres momentos clave del pensamiento latinoamericano: el primero, centrado en la crítica a la sociedad de consumo; el segundo, en la crítica posdesarrollista; por último, en la crítica al extractivismo" Que tienen la virtud de cuestionar "a la epísteme dominante".

Asia: *Vandana Shiva*

Señala que "tenemos que ir más allá del discurso del 'desarrollo' y el PIB como formas de pensamiento patriarcal capitalista y recuperar nuestra verdadera humanidad como miembros de la familia de la Tierra".

Europa: *José María Tortosa*

Concluye que "la perspectiva que aporta es diferente: todos los países están, de una u otra forma, maldesarrollados, y la razón última es su inmersión, todos, en el sistema-mundo que lo produce, a saber, el capitalismo, que es donde parece residir el problema".

Oceanía: *Kirk Huffman*

Señala que "los extranjeros nos decían que teníamos que 'cambiar', luego nos dijeron que necesitábamos 'progreso' y ahora nos dicen que necesitamos 'desarrollo'...significa que están buscando algo que tenemos, ya sea nuestros bosques o nuestra tierra o lo que está bajo nuestra tierra, o nuestras almas o la lengua o la cultura o nuestro sentimiento de satisfacción de nuestro modo de vida".

De esta manera se verifica a escala mundial, la impronta del "desarrollo y la modernidad", similar a una Pandemia, que no suscita emergencia alguna por parte de sus propagadores.

3. Universalizar la tierra: soluciones reformistas

Soluciones que, en realidad, son las "innovaciones concebidas principalmente en el Norte global, a menudo presentadas como progresistas o 'soluciones a la crisis'...su práctica sugiere que...estas propuestas demostrarán ser solo distracciones despilfarradoras y con ánimo de lucro" A saber; "los mecanismos de mercado, la geoingeniería, la agricultura climáticamente inteligente, la cuestión demográfica, la economía verde, la ingeniería reproductiva y el transhumanismo". Por otro lado, se advierte de la existencia de "gente bienintencionada" que sin mayores luces se adhiere y propone estas falsas soluciones a estos problemas globales. Otras estrategias reformistas como "soluciones a las crisis" se explican entre las páginas 85 y 151.

4. Un pluriverso de los pueblos: alternativas transformadoras

Reconocida por el grupo editor, como la sección principal del libro "es un compendio de cosmovisiones y prácticas, viejas y nuevas, locales y globales, provenientes de comunidades indígenas, campesinas y pastoriles, colectivos vecinales urbanos y movimientos ecologistas, feministas o espirituales, que luchas por la justicia y la sostenibilidad de diversas maneras". Como se habrá podido comprender el común denominador de estas "alternativas transformadoras" ha sido, es y será su naturaleza plural y de acomodo a los ritmos y límites de la naturaleza. Dicho de otro modo, como no sirven para mercantilizarse ni para contribuir a la acumulación de capital. De ahí el histórico abandono de lo ancestral e invisibilidad actual de lo emergente contemporáneo, en el ámbito del "conocimiento científico" y de la "academia positivista". En esta oportunidad se identifican otras "salidas" afines -además de las ya identificadas-, como dicen los editores, que se explican entre las páginas 155 y 477.

Este libro no termina en 'conclusiones', porque se entiende que el Pluriverso son comprensiones y comportamientos basados en una continua "búsqueda colectiva de un mundo ecológicamente sabio y socialmente justo...de todo aquello que es transformador, distinguiéndolo de lo que no es". Las alternativas transformadoras -que no están y no pueden estar- todas identificadas en este libro, de ninguna manera son las únicas ni serán las últimas. Siempre estarán recreándose sabiamente de acuerdo a las circunstancias contextuales. Se diferencian de "las soluciones ortodoxas o reformistas", porque van a la raíz de los problemas, cuestionando paradigmas como el "crecimiento económico, la retórica del progreso, la racionalidad instrumental, los mercados, la universidad, el antropocentrismo, el sexismo, etc.". Definitivamente la ética es distinta, a la que sustenta "el sistema actual". Es una ética relacional basada en una axiología o sistema de valores que colisionan con la ontología Occidental. Los autores identifican las siguientes:

- Diversidad y pluriversidad
- Autonomía y autosuficiencia
- Solidaridad y reciprocidad
- Procomún y ética colectiva
- Comunión con -y derechos de- la naturaleza
- Interdependencia
- Simplicidad y sentido de la suficiencia
- Inclusividad y dignidad
- Justicia y equidad

- Rechazo a las jerarquías
- Dignidad del trabajo
- Derechos y responsabilidades
- Sostenibilidad ecológica
- No violencia y paz

Por otra parte, a nivel académico y de la investigación, se apela a una serie de conceptos híbridos de nuevo cuño como, por ejemplo; "prosumidor", "sentipensar", "oenageización", "convivialismo", "convivencialidad", "permacultura", "ecoteología", etc. Como también a otros conceptos existentes escasamente utilizados como "oxímoron", "distopía", "pastiche", "pleonismo", antropoceno", "seglar", "salvífico", etc.

Como se deducirá, este léxico es una "nueva constelación semántica" que irónicamente "nos separa" a los estudiosos de esa "sabiduría desconocida ancestral y emergente, que como esfuerzo intelectual "científico", la pone en riesgo de ser "cooptada" para ser presentada como otra más de las innovaciones neoliberales o reformistas.

Finalmente reparar, en la enorme cantidad de "lecturas complementarias, notas, recursos, referencias y recomendaciones de lectura" en cada aporte editado en el libro, las mismas que son predominantemente en idiomas extranjeros, especialmente en inglés. Ya se había conocido el reparo de que "la mejor información sobre nuestras historias está en inglés y afuera de nuestros países". Es un pequeño síntoma de la aludida "brecha cognitiva". De hecho, este libro tuvo su primera edición un año antes en inglés, el 2019, con el Título: Pluriverse: A post-development dictionary. Consiguientemente el mensaje subliminal está dado.